

1. Piskunov, A. I. Pedagogicheskoe obrazovanie: kontseptsiya, soderjanie, struktura [Tekst] / A. I. Piskunov // Pedagogika. - 2001. - № 3. - S. 41-47. 175.
2. Serikov, V. V. Obrazovanie i lichnost. Teoriya i praktika proektirovaniya pedagogicheskix sistem [Tekst] / V. V. Serikov. - M.: Logos, 1999. - 272 s.
3. Slastenin, V. A. Professionalizm uchitelya kak yavlenie pedagogicheskoy kulturi [Tekst] / V. A. Slastenin // Pedagogicheskaya nauka i obrazovanie. -2004.- №5.-S. 4-15.
4. Slastenin, V. A. Pedagogika: innovatsionnaya deyatelnost [Tekst] / V. A. Slastenin, L. S. Podimova. - M.: Magistr, 1997. - 222 s.
5. Terexin, P. P. Formirovanie pedagogicheskoy kompetentnosti spetsialista v sisteme neprerivnogo professionalnogo sotsiokulturnogo obrazovaniya: avtoref. dis. dokt. ped. nauk [Tekst] / P. P. Terexin; Institut srednego professionalnogo obrazovaniya RAO. - Kazan, 2004. - 32 s.

TA'LIM SIFATINI OSHIRISHDA MILLIY AMALIYOT VA GLOBAL TAJRIBALAR UYG'UNLIGI

Nilufar Tuychiyeva

O'zbekiston xalqaro islomshunoslik akademiyasi
Islomshunoslik va islom sivilizatsiyasini
o'rganish ICESCO kafedrasida dotsenti, PhD
nilufartuychieva79@gmail.com

Annotasiya: Ushbu maqolada ta'lim sifatini ta'minlash masalasi milliy va xalqaro tajribalar asosida tahlil qilingan. O'zbekiston ta'lim tizimida amalga oshirilayotgan islohotlar, kompetensiyaga asoslangan yondashuv, raqamli ta'lim imkoniyatlari hamda sifat nazorati mexanizmlarining takomillashuvi yoritilgan. Shuningdek, Finlyandiya, Singapur va Janubiy Koreya kabi ilg'or davlatlar ta'lim modellari o'rganilib, ularning o'ziga xos tamoyillari tahliliy tarzda solishtirilgan. Maqola yakunida milliy va xalqaro tajriba uyg'unligining ta'lim sifatini oshirishdagi ahamiyati asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: Ta'lim sifati; milliy tajriba; xalqaro tajriba; kompetensiyaga asoslangan yondashuv; raqamli ta'lim; sifat nazorati; Finlyandiya ta'lim modeli.

Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос обеспечения качества образования на основе национального и международного опыта. Анализируются проводимые в Узбекистане реформы в сфере образования, компетентностный подход, возможности цифровизации и совершенствование механизмов контроля качества. Изучены передовые образовательные модели таких стран, как Финляндия, Сингапур и Южная Корея, выявлены их характерные особенности и сравнительные преимущества. В заключение обоснована значимость интеграции национального и международного опыта для повышения качества образования.

Ключевые слова: Качество образования; национальный опыт; международный опыт; компетентностный подход; цифровое обучение; контроль качества; финская модель образования

Annotation: This article examines the issue of ensuring education quality through an analytical comparison of national and international practices. It highlights ongoing reforms in Uzbekistan's education system, including the competency-based approach, digital learning opportunities, and improvements in quality assurance mechanisms. The study also explores advanced educational models from Finland, Singapore, and South Korea, identifying their key principles and comparative advantages. The article concludes by emphasizing the importance of integrating national and global experiences to enhance overall education quality.

Key words: Education quality; national experience; international experience; competency-based approach; digital learning; quality assurance; Finnish education model.

Globalashuv jarayonlari tez sur'atlar bilan kechayotgan hozirgi kunda ta'lim tizimining raqobatbardoshligi va sifatini ta'minlash dolzarb masalalardan biridir. Ta'lim sifati – nafaqat akademik natijalar, balki shaxsning ijtimoiy faolligi, innovasion tafakkuri va mehnat bozori talablariga mos malakasi bilan ham belgilanadi. Bu borada har bir mamlakat o'z milliy tajribasiga tayanadi, shu bilan birga xalqaro tizimlardan ilg'or amaliyotlarni qabul qiladi.

Mamlakatimiz oliy ta’limi har tomonlama modernizatsiya qilish davridan o‘tmoqda. So‘nggi yillarda kompetentli yondashuvga asoslangan takomillashtirilgan davlat ta’lim standartlari tasdiqlanib, amaliyotga tatbiq etildi. Ta’lim jarayoni natijalari, mazmuni, kadrlar bilan ta’minlash bo‘yicha talablar tubdan yangilandi, milliy tadqiqot universitetlari tarmog‘i yaratildi. “Ta’lim muassasalarining eng yaxshi amaliyoti asosida axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalari sohasida strategik va loyiha boshqaruvi, menejment, marketing bo‘yicha ilmiy tadqiqotlar va ishlanmalarni, kadrlarni tayyorlash, qayta tayyorlash hamda malakasini oshirishni tashkil qilishdan iboratligi” ustuvor vazifa sifatida belgilangan. Inson kapitalining shakllanishini ta’minlaydigan va xalqaro raqobat talablariga moslashishimizga imkon beradigan yuqori sifatli oliy ta’lim muammosining ustuvorligi davlatning unga bo‘lgan e’tiborini belgilaydi.

Rivojlangan mamlakatlarda ta’lim sifatini boshqarish tizimini joriy etish tajribasi sifatini boshqarishning quyidagi asosiy bosqichlarini ajratish imkoniyatini beradi: Ta’lim muassasasining ta’lim sifatini boshqarish tizimini loyihalashtirish va ta’lim sifatini boshqarishni rejalashtirish – talab qilinayotgan sifatga erishish uchun amalga oshiriladigan faoliyatning me’yoriy, tashkiliy, uslubiy va vositaviy asoslarini shakllantirish. Ta’lim sifatini boshqarish–ta’lim xizmatlari buyurtmachilarining ehtiyojlarini o‘rganish bo‘yicha muntazam faoliyatlar ketma-ketligini aks ettiruvchi sifatini shakllantirish, asosiy va qo‘shimcha ta’lim dasturlarini ishlab chiqish va amalga oshirish, resurslar bilan ta’minlash jarayonlari. Jarayonlar monitoringi va o‘zgarishlar kiritish–sifatning erishilgan darajasini belgilangan darajasi bilan solishtirish va baholash jarayoni, barcha manfaatdor tomonlar bilan qayta aloqani amalga oshirish, boshqarish tizimi va faoliyatiga o‘zgarishlar kiritish. Shunday qilib, ta’lim sifatini boshqarish bir-biri bilan bog‘langan va o‘zaro ta’sirda bo‘luvchi elementlardan iborat uzluksiz va yopiq kechadigan jarayondir.

Ta’lim sifatini ta’minlash bo‘yicha milliy va xalqaro tajribalarni solishtirganda, bir qancha umumiy xulosalarni keltirish mumkin. Birinchidan, ta’lim mazmuni zamon talablariga mos ravishda yangilanib borishi zarur. Ikkinchidan, o‘qituvchi kadrlarning malakasini oshirish ta’lim sifatining asosiy omili hisoblanadi.

Uchingidan, raqamli ta'lim platformalari va innovasion texnologiyalar ta'lim sifatini oshirishda katta ahamiyatga ega. To'rtinchidan, ta'lim muassasalarini xalqaro akkreditatsiyadan o'tkazish, yangi baholash mexanizmlarini joriy etish va xalqaro hamkorlikni kengaytirish jahon standartlariga mos sifat tizimini shakllantiradi.

Shunday qilib, milliy va xalqaro amaliyotlarning uyg'un qo'llanilishi ta'lim sifatiga erishishda eng samarali yo'l hisoblanadi. O'zbekistonning bu yo'nalishdagi islohotlari keyingi yillarda o'z samarasini berib, raqobatbardosh kadrlar tayyorlashga xizmat qilishi shubhasiz.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. **O'zbekiston Respublikasi "Ta'lim to'g'risida" Qonuni** (yangi tahriri, 2020).
2. **O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-5712-son qarori: "2021-2026 yillarda ta'lim sifatini oshirish strategiyasi"**.
3. **O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim tizimini rivojlantirish konsepsiyasi (2030)**.
4. Абдуллаев А. **"Ta'lim sifati va uning monitoringi"**. Toshkent, 2019.
5. Ignatiev M.N. Ta'lim sifatini aniqlashga tizimli yondashuv [Matn] M. N. Ignatiev, E. V. Stambulchik // Iqtisodiyot nazariyasi jurnali. 2012.-№ 4. 199-201-b
6. Jo'raev R., Qo'shnazarov B. **"O'zbekiston ta'lim tizimi rivojlanish strategiyasi"**. Toshkent, 2021.

PEDAGOGIK LOYIHALASHTIRISHNING KONSEPTUAL ASOSLARI.

Nazarova Nilufar Ismailovna
Turon Universiteti
Andijon filiali 1-kurs magistranti
n93352709@gmail.com

Annotatsiya. Mazkur maqolada pedagogik loyihalashtirishning mazmun-mohiyati, uning nazariy va amaliy asoslari hamda ta'lim jarayonidagi o'rni yoritilgan. Pedagogik loyihalashtirish ta'lim tizimini samarali tashkil etish, o'quv jarayonini rejalashtirish va boshqarishda muhim ilmiy yo'nalish sifatida talqin etilgan. Ushbu jarayon orqali ta'lim maqsadlari, mazmuni va natijalarining